

ENFOQUE BPM BOK PARA LA GESTIÓN POR PROCESOS EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA DE NIVEL PRIMARIA EN CHAACLACAYO - 2025

BPM BOK APPROACH FOR PROCESS MANAGEMENT IN A PRIVATE PRIMARY EDUCATIONAL INSTITUTION IN CHAACLACAYO – 2025

Alcalá R., Julia S.¹

julia.alcala@iestpmonfortianos.edu.pe

Gonzales F., Frank A¹.

frank.gonzales@iestpmonfortianos.edu.pe

Romani S., Estanislao J.¹

estanislao.romani@iestpmonfortianos.edu.pe

¹ Programa Formativo de Desarrollo de Sistemas de Información del IESTP. Misioneros Monfortianos, Chaclacayo – Lima, Perú.

Revista científica
“Enfoque Técnico”

IESTP. Misioneros Monfortianos
Chaclacayo, Lima. Perú

Recibido : 10/10/2025

Revisado : 24/10/2025

Aceptado : 15/11/2025

Autor corresponsal: Gonzales F. Frank

Como citar:

Alcalá R., J. S., Gonzales F., F. A., & Romani S., S. J. (2025). *Enfoque BPM BOK para la gestión por procesos en una institución educativa privada de nivel primaria en Chaclacayo - 2025*. *Rev. Enfoque Técnico*, 1(01), 2025:06–18.

Fuente de financiamiento:

Ninguna.

Declaración de conflictos de interés:

Ninguno.

Acceso abierto (Open access):

Distribuido bajo

Resumen. Se modelaron los procesos actuales de una institución educativa privada de nivel primaria ubicada en Chaclacayo, sustituyendo aquellos procesos desactualizados u obsoletos. Para ello, se aplicó el estándar internacional BPM CBOOK con el fin de modelar y optimizar los procesos de la institución. Se logró ejecutar las dos primeras fases del estándar: planificación y estrategia, y análisis del proceso.

En un inicio, se realizaron entrevistas a la directora del colegio con el propósito de recopilar información de su macroambiente, su misión y visión, y descripción de cada proceso existente. Con esta información se identificaron los procesos dentro de un mapa de procesos. Posteriormente, se definieron los procesos más relevantes: admisión, matrícula regular y matrícula externa.

A cada proceso se elaboró una ficha AS-IS donde se detalla la finalidad del proceso, las actividades actuales, los responsables, los procesos que están antes y después, los recursos utilizados y los indicadores. Luego, se pasa al TO BE, donde se diagrama cada ficha siguiendo la notación BPMN y haciendo uso de las herramientas Bizagi y Lucidchart.

Finalmente, se presentaron propuestas de mejora por cada proceso para futuras implementaciones que mantengan la eficiencia y efectividad del flujo de actividades de la institución.

Palabras claves: institución educativa privada, gestión de procesos, análisis de procesos, BPM, notación BPMN, BPM CBOOK.

Abstract. The current processes of a private primary educational institution located in Chaclacayo were modeled, replacing those that were outdated or obsolete. To achieve this, the international standard BPM CBOOK was applied to model and optimize the institution's processes. The first two phases of the standard were carried out: planning and strategy, and process analysis.

If traditional practices do not fulfill the purpose of causing positive results, then they become not so good customs (bad customs), so questioning them turns out to be a mandatory act, especially for committed people. with university management and management.

Initially, interviews were conducted with the school principal to collect information about the institution's macroenvironment, mission, vision, and existing processes. Based on this information, the processes were identified and organized within a process map. Subsequently, the most relevant processes were defined: admission, regular enrollment, and external enrollment.

For each process, an AS-IS sheet was developed, detailing the purpose of the process, current activities, responsible parties, preceding and subsequent processes, resources used, and indicators. Then, the TO-BE model was created, in which each sheet was diagrammed following the BPMN notation using the Bizagi tool.

Finally, improvement proposals were presented for each process, aimed at future implementations that ensure the efficiency and effectiveness of the institution's activity flow.

Keywords: private educational institution, process management, process analysis, BPM, BPMN notation, BPM CBOK.

1 Introducción

Toda persona tiene derecho a recibir educación según la Constitución política del Perú (Congreso de la Republica del Perú, 1993), porque es un es un servicio básico que garantiza su desarrollo y por consecuencia el de la sociedad. Este servicio se efectúa a niños, niñas y adolescentes en las instituciones públicas y privados, donde se pone a disposición un conjunto de recursos humanos y mteriales, articulados por actividades clave, denominados procesos.

Los procesos que las instituciones educativas deben poner en marcha están contemplados en normas del Ministerio de Educación. En cuanto a las condiciones básicas de su funcionamiento se tiene el Decreto Supremo N.º 005-2021-MINEDU. En lo referido a la forma como se deben llevar a cabo los procedimientos administrativos y educativos se tiene la Resolución Ministerial N.º 255-2017-MINEDU. Ambas normas brindan las codiciones para que las instituciones educativas oferten un servicio de calidad y accesibles al público. De esta manera se logra que una institución/organización estructurada gestione sus procesos, desde la matrícula hasta la evaluación académica asegurando eficiencia y equidad (Ramos, 2025).

Cuando una organización adopta una gestión por procesos demuestra que está alineada a unos buenos estándares de calidad, mejorando la eficiencia operativa cuyos efectos fortalecen la confianza de la comunidad educativa (Chaname, P. & Ramos, B. 2023). Al aplicárselos en una institución, se transparenta la información y permite que las personas realicen acciones de forma oportuna, sin tener que pasar por un trámite complejo.

La investigación de este manuscrito se realizó en una institución educativa privada de nivel primaria ubicada en La Floresta, en el distrito de Chaclacayo, Lima - Perú. Esta institución opera desde hace más de diez años. A pesar de su destacada trayectoria enfrenta problemas críticos debido a la desactualización en sus procesos administrativos y académicos. Las fallas en sus procesos impactan negativamente en la eficiencia del servicio educativo, dificultan la toma de decisiones y afectan a los usuarios (Salimbeni, 2019). Entre los procesos más afectados se tiene el proceso de matrícula donde se presentan duplicidad de funciones; en el proceso de admisión hay una demora en la atención al cliente, además de que su gestión de calidad carente de indicadores claros para evaluar el desempeño del docente. Estas deficiencias impactan negativamente en la toma de decisiones, los usuarios y la eficiencia del servicio educativo.

Esta investigación tuvo como finalidad proponer mejoras a los procesos de admisión y matrícula para evitar momentos de incomodidad en los usuarios debido a que documentos y prácticas no son congruentes lo que efectivamente se hace en el día a día, basado en el modelamiento con enfoque en la gestión por procesos siguiendo el enfoque BPM CBOK.

Es bueno mencionar que existen experiencias de éxito como el caso demostrado por Chaname, P. & Ramos, B. (2023), en la Institución Educativa Bachillerato Patía, la cual buscaba mejorar sus procesos de admisión y matrícula debido a presentar problemas al atender las solicitudes de los estudiantes en temporadas congestionadas. En un inicio, se aplicó el análisis AS-IS que permite modelar el flujo base de las actividades tal como sucede y luego un modelado con mejoras propuestas. La realización de lo anterior facilitará un mejor alinamiento a sus objetivos. Otro caso exitoso realizado por García J. & Domínguez F. (2021), donde automatizaron el proceso de admisión de estudiantes en el IST Juan Bautista Aguirre bajo estándares BPM. Su uso permitió documentar los pasos del proceso y al realizar los modelos BPMN influyó en la reducción de tiempos, debido a que fue mas rápido y transparente lo que les permitió obtener mayor control institucional.

Este trabajo es relevante porque mapea y alinea actividades desde un enfoque de procesos de negocio estrechamente relacionados desde el direccionamiento estratégico y contexto de negocio en una institución educativa privada pequeña con enfoque a procesos, y que puede ser replicable en otras unidades educativas.

2 Literatura relacionada

La gestión por procesos demostró ser una buena opción en el campo educativo ayudando a la eficiencia y reducción de costos (Taday, 2021). Los estudios realizados por (Chaname & Ramos, 2023) destacan que una buena gestión ayuda a tener un efecto en los procesos educativo que a su vez mejora el aprendizaje estudiantil, así como en procesos conexos desde la matrícula hasta la evaluación realizada de los docentes a los alumnos (Amaro, 2019), más teniendo en cuenta la tendencia a alcanzar y sostener estándares de calidad (Veliz, 2023) (Ortíz et al., 2024) por instituciones reguladoras públicas y privadas

En las organizaciones los procesos son un conjunto de tareas que son recurrentes y diseñadas para alcanzar objetivos estratégicos. Una gestión basada en procesos permite que la misión, visión y metas institucionales orienten las actividades clave hacia metas, le dé mayor sentido y uso a los recursos manteniendo una eficiencia operativa como lo señala (Veliz, 2023). Por otro lado, los modelos de gestión como BPM facilitan la medición en el desempeño mediante indicadores convirtiéndose en elementos fundamentales para la toma de decisiones.

Se destaca que la gestión por procesos tiene un impacto en la calidad del servicio (Jorge Pino & Lindo Ramos, 2023) ya que vinculan las actividades internas con los usuarios de la organización. Esta conexión es crucial para la generación de valor institucional cumpliendo estándares en las instituciones educativas (Salimbeni, 2019). A su vez, permite disminuir problemas con la productividad (Taday, 2021). Así también elimina actividades duplicadas o repetitivas al ordenar y transparentar el flujo de actividades. En este sentido, (Chaname & Ramos, 2023) añaden que la gestión por procesos fortalece el liderazgo e influye en el aprendizaje estudiantil, esto asegura una educación de calidad. Asimismo, este enfoque promueve buenas costumbres organizacionales y promueve cambios en la comunidad educativa.

3 Metodología

El presente estudio hace uso del estándar internacional BPM CBOOK, reconocido globalmente y útil para detectar errores o redundancias en los procesos en versiones tempranas para convertirlos en versiones optimizadas (Comeca, 2023). Su implementación consta de seis fases: la planificación y estrategia, análisis del proceso, diseño o rediseño del proceso, implementación, monitoreo y control, por último, optimización continua.

Para la fase de planificación y estrategia se efectuó entrevista con la Directora del colegio. El enfoque estuvo en indagar acerca de la misión, visión y objetivos estratégicos del colegio, que ayudó a identificar con mayor facilidad los procesos de mayor afectación para ellos, siendo estos los procesos de admisión y matrícula. Esta fase constituyó el punto de partida para delimitar el alcance del estudio, ayudando a definir sus flujos de actividades y definir sus responsables.

La fase de análisis tuvo como objetivo comprender los procesos actuales e identificar las fortalezas y debilidades para identificar mejoras. En esta fase, se utilizó Bizagi y Lucidchart como herramientas de modelado y el lenguaje de modelado BPMN para diagramar los procesos mencionados en el párrafo anterior en su versión AS-IS (tal cual suceden en la realidad), donde se detalla sus actividades, flujos, roles. Finalmente, se analizan los datos para identificar los aspectos que pueden ser mejorados.

La tercera fase estuvo centrada en idear la manera de cómo mejorar los procesos AS-IS. Se volvieron a dibujar los procesos en base a mejoras identificadas por el equipo y en base a la entrevista con la Directora, creándose un modelo TO-BE a modo de propuesta, justificándose cada cambio realizado. Para asegurar que el diseño es adecuado, el proceso fue revisado por las personas involucradas. Luego de lo cual, se documentó el rediseño, quedando listo para su posterior implementación, cuestión que este trabajo no aborda.

Las fases de implementación, monitoreo y control y optimización continua, no se abordaron por no estar contempladas en el objetivo y alcance de este estudio, dado que este trabajo es propositivo. De concretarse en un posterior proyecto la implementación de las fases restantes pueden ser materia de otro artículo.

4 Resultados y discusión

4.1 Planificación y estrategia

Para conocer qué elementos o factores puedan afectar el desarrollo de los procesos en estudio en la institución educativa, se efectuó un análisis del ambiente externo. Para ello, fue necesario la realización de entrevistas con la Directora del colegio, donde se aplicó una guía de entrevista semi estructurada con preguntas abiertas y esa información posteriormente y mediante revisión de fuentes documentales referidos a condensar información del medio ambiente externo (condiciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas y ambientales) que pueden influir en su desempeño como institución. además de completar información por medio de la observación.

En lo político normativo, El MINEDU orienta cómo los colegios deben llevar a cabo los procedimientos administrativos y educativos mediante la Resolución Ministerial N° 255-2017-MINEDU. Se define las condiciones (artículo 6) y las consideraciones de cómo los colegios particulares deben llevar a cabo el proceso de matrícula de los estudiantes (artículo 7), admisión (artículo 9), garantizando que este sea transparente, equitativo y no discriminatorio.

En lo social, se ha observado la necesidad de reforzar el mensaje distintivo de la institución. En lo tecnológico, el uso de sistemas de información, redes sociales y sistemas de mensajería colaboran a la difusión de información relacionada a los procesos en periodos de admisión y matrícula, especialmente antes de la apertura del año escolar para captar estudiantes. En lo ambiental, los procesos estudiados no tienen mayor incidencia, como si los tiene al momento de prestar el servicio educativo en momentos donde los estudiantes se ven expuestos a radiación solar, temperaturas e épocas de verano e invierno.

Se indaga también sobre la misión y visión, siendo estos ejes que guían los procesos de negocio para brindar el servicio educativo y el cumplimiento de objetivos institucionales. Su misión es fomentar la creatividad y respeto entre los estudiantes, ofrecer un espacio donde el alumno se sienta seguro, además de brindar conocimientos. Su visión, involucra el desarrollo de características del dominio, otorgar un servicio de aprendizaje eficiente y de calidad para el público, además de ser conocidos por ello. Tomando como referencias estas directrices, se identificó que los procesos vitales de la institución son: proceso de admisión, matrícula y la prestación del servicio educativo,

Cabe mencionar que el ambiente externo influye en la misión y visión de la institución educativa, en ámbitos como la inclusión, desarrollo de infraestructura y la satisfacción de condiciones normativas en los procesos de admisión y matrícula como se mencionó anteriormente.

Una vez delimitado y definido lo anterior, se continúa con la diagramación del mapa de procesos del colegio. Realizar este mapa brinda mayor claridad sobre las actividades desarrolladas en la institución y permite representarlos de manera visual tomando en cuenta el conjunto y su posición en la cadena de procesos. Los procesos se pueden clasificar en procesos clave, procesos estratégicos y procesos de apoyo.

Actualmente existen unos doce procesos vigentes como: la gestión académica, gestión de calidad, admisión, matrícula, proceso educativo, gestión de egresados, gestión de talleres, gestión de asistencia médica, gestión de limpieza y mantenimiento, gestión de recursos humanos, atención al cliente y gestión de pago a proveedores.

La siguiente Fig. 1 muestra la representación general del mapa de procesos de la institución.

Fig. 1 Mapa de procesos

4.2 Análisis de procesos

Proceso de Admisión AS-IS

La Tabla 1 presenta el proceso de admisión, uno de los procesos clave dentro del servicio educativo. En el se destaca como responsable principal el director de la institución educativa, con la participación del área de Administración académica, esta se encarga de convocar a los futuros postulantes. La importancia de este proceso radica en comprender las etapas que se desarrollan desde el inicio de la convocatoria hasta la publicación de los resultados de la evaluación. Asimismo, se detallan los recursos utilizados durante el proceso, como los documentos de evaluación, actas de nacimiento y documentos de identidad (DNI). Finalmente, se resalta el uso de indicadores que permiten analizar la cantidad de postulantes por año, con el fin de evaluar la eficacia y la demanda del proceso de admisión.

Tabla 1 Ficha AS-IS del proceso de admisión

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA DE NIVEL PRIMARIA EN CHACLACAYO	NOMBRE DEL PROCESO						Versión: P001
	Admisión						Nivel: 1
							Código: ADM01
Objetivo	Analizar el proceso de admisión para su correcto funcionamiento						
Alcance	Convocatoria						
Proceso superior	Admisión						
Responsable del proceso	Dirección						
Cientes del proceso	Postulante, personal academico						
Áreas involucradas	Dirección						
Proceso(s) precedente(s)	Ninguno			Proceso(s) posteriore(s)			Matrícula
Proveedores de entrada	Entradas	Actividades del proceos	I/F	A	SP	Salidas	Beneficiario de salida
Potulante	Postulante	El director declara la convocatoria	1	x		Matrícula renovada	Estudiante
Documentos personales		El director publica la convocatoria	2	x		Alumno asignado a sección	Apoderado
		El familiar rellena los datos del postulante	3	x			Secretaria Académica
		El familiar o apoderado entrega los documentos del postulante	4	x			Coordinación Académica
		El personal academico hace entrega de una evaluación	5	x			
		El postulante entrega la evaluación al personal academico	6	x			
		El personal academico re- visa los resultados	7	x			
		El personal academico avisa al apoderado o padre de familia de la seleccion del postulante	F	x			
Recursos	Generados en					Normas relacionadas	
	Documentos del proceso	E	P	S			
Evaluación	Documento de evaluación para el postulante		x			Reglamento interno del coelgio	
Documentos personales	Acta de nacimiento, DNI, historial medico	x	x				
Indicadores del proceso							
Nombre del indicador	Unidad	Propósito					
Tasa de Postulación	Porcentaje (%)	Medir cuántos postulantes se inscriben en relación con las vacantes disponibles.					
Elaboró	Aprobó				Revisó		
Dirección	Dirección				Coordinación Académica		

Proceso de Admisión TO-BE

La Fig. 2 presenta el proceso de inicio a fin de la admisión de postulantes en el colegio. El proceso da inicio con la declaración y publicación de cupos para la postulación, el padre de familia o apoderado que ha elegido el colegio se acercará con los datos impresos y validados del postulante. De estar conforme los datos del postulante, el personal académico hace entrega de una evaluación de rendimiento con el propósito de medir las capacidades del postulante y dependiendo de sus resultados será selecto. De ser elegido, el personal académico se comunicará con los padres o apoderados para avisarles de su selección, como también la necesidad del cumplimiento normativas del colegio.

Fig. 2 Diagrama BPMN del proceso de admisión

Se plantean propuestas de mejoras en el proceso de Admisión, siendo que se divida en tres subprocesos: recepción de solicitudes, evaluación de postulantes y publicación de admitidos. A continuación, la Fig 3 presenta cada uno de ellos.

El proceso de recepción de solicitudes (ver Fig. 3) nos indica como se realiza una solicitud a la institución, en la que confirma el cumplimiento de requisitos antes de poder procesar dicha solicitudes, se culmina en la que se realiza el pago para la evaluación y se informa la fecha en la que se dará dicha prueba como también se le informa al solicitante un grupo de reglas de las cuales el solicitante debe de seguir. El proceso es fundamental porque permite garantizar que todas las solicitudes presentadas ante la institución se gestionen de manera ordenada, transparente y eficiente. Asegura que se verifique el cumplimiento de los requisitos antes de proceder, evitando errores o retrasos en la atención. Además, contribuye a mantener la trazabilidad de cada solicitud, desde su recepción hasta la evaluación final, fortaleciendo la confianza del solicitante y la credibilidad de la institución.

Fig. 3 Propuesta de diagrama BPMN de recepción de solicitudes

El proceso de evaluación de Postulantes (ver Fig. 4) inicia cuando el postulante ingresa a la institución educativa. Recibe la evaluación por parte del personal académico, quien también supervisa su desarrollo. Luego, el postulante completa su formulario y, cuando su evaluación está lista, la entrega. Si el personal académico certifica que efectivamente realizó la evaluación, se procede a guardarla; en caso contrario, se da de baja al estudiante, culminando así el proceso.

Fig. 4 Propuesta de diagrama BPMN de evaluación de postulantes

El proceso de Publicación de Admitidos (ver Fig. 5) inicia cuando se recopilan las evaluaciones y se revisan cuidadosamente las respuestas de cada postulante. En esta etapa, se califican las pruebas y se determina quiénes cumplen con los criterios necesarios para ser admitidos. Finalmente, los resultados se publican a través de un canal de mensajería oficial, garantizando que los postulantes reciban la información de manera oportuna y clara. Su importancia radica en que permite comunicar los resultados de forma transparente, rápida y confiable, asegurando que el proceso de selección sea justo y verificable. Además, fortalece la credibilidad de la institución, ya que demuestra un manejo responsable de la información y una adecuada gestión en la etapa final del proceso de admisión.

Fig. 5 Propuesta de diagrama BPMN de publicación de admitidos

Matrícula regular AS-IS

En la Tabla 2 se presenta el proceso de matrícula, uno de los procesos clave dentro del servicio educativo. Este proceso tiene como responsable principal a la Secretaría Académica de la institución educativa, cuyo objetivo es asegurar que los alumnos se matriculen correctamente al nuevo año escolar. La importancia de este proceso radica en identificar tanto a los estudiantes que han pasado por el proceso de admisión como a aquellos que ya formaban parte de la institución. De esta manera, se obtiene un listado completo de alumnos, lo que permite conocer el volumen total de matriculados y evaluar la situación académica de quienes continúan sus estudios en el colegio.

Tabla 2 Ficha del proceso AS-IS de matrícula regular

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA DE NIVEL PRIMARIA EN CHACLACAYO	NOMBRE DEL PROCESO						Versión: P001
	Matrícula regular						Nivel: 2
							Código: M01
Objetivo	Asegurar que alumnos que son promovidos dentro del colegio esten matriculados en el nuevo año escolar.						
Alcance	Alumnos que han sido promovidos dentro del colegio.						
Proceso superior	Matrícula						
Responsable del proceso	Secretaría Académica						
Clientes del proceso	Apoderado						
Áreas involucradas	Secretaría Académica, Dirección						
Proceso(s) precedente(s)	Admisión			Proceso(s) posteriore(s)			Proceso Educativo
Proveedores de entrada	Entradas	Actividades del procesos	I/F	A	SP	Salidas	Beneficiario de salida
Apoderado	Lista de alumnos promovidos	Confirma matrícula del alumno	1	x		Matricula renovada	Estudiante
Secretaría Académica	Confirmación del apoderado	Consulta lista de promovidos en SIAGIE	2	x		Alumno asignado a sección	Apoderado
Dirección		Actualiza datos personales en SIAGIE	3	x			Secretaria Académica
		Revisa situación académica	4	x			Coordinación Académica
		Verifica y confirma disponibilidad de vacante	5	x			
		Firma compromiso anual o reglamento interno	6	x			
		Registra matrícula en SIAGIE	F	x			
Recursos		Generados en			Normas relacionadas		
		Documentos del proceso	E	P	S		
Acceso a internet		Listado de alumnos promovidos	x			Reglamento interno del colegio	
Acceso a plataforma SIAGIE		Reporte de situación académica		x		Normas del Ministerio de Educación	
		Compromiso anual		x			
		Registro de matrícula anual			x		
Indicadores del proceso							
Nombre del indicador		Unidad	Propósito				
Total de alumnos matriculados por sección		Número de alumnos	Conocer el volumen de estudiantes que se matriculan en el colegio				
Promedio académico anual de los alumnos promovidos en el colegio		Puntaje promedio	Evaluar la situación académica de los estudiantes que continuaran en el colegio				
Elaboró		Aprobó			Revisó		
Secretaría Académica		Dirección			Coordinación Académica		

Matrícula regular TO-BE

El diagrama expresado en la Fig. 6 representa el proceso de inicio a fin del subproceso de ratificación de matrícula llamada ma-trícula regular. El proceso da inicio con el padre de familia o apoderado acercandose a la institución, el personal academico revisa si el alumno llegó a pasar el grado anterior; si es así, el personal revisará las vacantes actuales para su matrícula, de haber vacantes el personal académico exigirá la firma de un acuerdo donde se cumplirá el reglamento y responsabilidad con el alumno. Sí el padre de familia o apoderado firma el acuerdo se actualizará la permanencia del alumno en la institución desde la plataforma SIAGIE.

Fig. 6 Diagrama BPMN del proceso de matrícula regular

Se propone en la Fig. 7 que, para agilizar la Matrícula Regular, se haga uso de un Sistema Académico que permita que los padres de familia puedan confirmar la continuidad de su hijo en la institución educativa privada nivel primario. La mayoría de procesos que actualmente lo realiza Secretaría Académica, se derivarían al sistema, esto automatizaría este subproceso que además influiría positivamente en la comodidad de los padres que ahora podrían realizarlo en la comodidad de sus hogares.

Fig. 7 Propuesta de diagrama BPMN del proceso de matrícula regular

El proceso de Matrícula Regular inicia con la verificación de la situación académica del alumno, comprobando que cumpla con los requisitos establecidos y no presente deudas ni pendientes académicos. Posteriormente, el sistema revisa la disponibilidad de vacantes en el grado o curso solicitado. Si existen vacantes, se procede al registro oficial de la matrícula en el sistema académico, generando la documentación correspondiente y notificando a las áreas responsables y docentes. En caso contrario, se informa al alumno o apoderado sobre la falta de cupos y se deja constancia de la situación. Este proceso es de gran importancia, ya que permite mantener la transparencia y el orden en la gestión de matrículas, garantizando que solo se registren alumnos que cumplan con los requisitos y dispongan de vacante. Además, favorece una comunicación efectiva con los apoderados y estudiantes, evitando confusiones o reclamos.

También contribuye al control académico y administrativo, promoviendo la colaboración entre distintas áreas y optimizando los recursos disponibles.

Matrícula externa AS-IS

La Tabla 3 presenta el proceso de matrícula externa que tiene como objetivo asegurar que los alumnos de otros colegios se matriculen y puedan seguir con sus estudios, este proceso está a cargo de secretaría académica, la importancia de este proceso radica en identificar a estudiantes que hayan pasado por el proceso de admisión y sido parte de la lista de estudiantes admitidos, conociendo así el volumen de estudiantes que vienen de otra institución y evaluando el perfil académico de cada uno de los estudiantes que tienen un promedio mayor a 15.

Tabla 3 Ficha del proceso AS-IS de matrícula externa

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA DE NIVEL PRIMARIA EN CHACLACAYO	NOMBRE DEL PROCESO						Versión: P001
	Matrícula externa						Nivel: 2
							Código: M02
Objetivo	Asegurar que alumnos promovidos de otros colegios se matriculen al nuevo año escolar dentro del colegio.						
Alcance	Alumnos que han sido promovidos en otros colegios.						
Proceso superior	Matrícula						
Responsable del proceso	Secretaría Académica						
Cientes del proceso	Apoderado						
Áreas involucradas	Secretaría Académica, Dirección						
Proceso(s) precedente(s)	Admisión			Proceso(s) posteriore(s)			Proceso educativo
Proveedores de entrada	Entradas	Actividades del proceso	I/F	A	SP	Salidas	Beneficiario de salida
Apoderado	Solicitud del apoderado	Entrega de solicitud de matrícula y documentos requeridos	1	x		Alumno registrado y aceptado	Estudiante
Secretaría Académica	Ficha única del alumno	Revisa y valida los documentos	2	x		Alumno asignado a sección	Apoderado
Dirección	DNI de alumno y apoderado	Verifica disponibilidad de vacantes	3	x			Secretaria Académica
	Certificado de estudios	Confirma la vacante y aprueba inscripción	4	x			Coordinación Académica
		Firma compromiso anual o reglamento interno	5	x			
		Registra al estudiante en SIAGIE como nuevo ingreso	6	x			
		Asigna sección y notifica a dirección y docente tutor	F	x			
Recursos	Generados en					Normas relacionadas	
	Documentos del proceso	E	P	S			
Acceso a internet	Solicitud de matrícula externa	x				Reglamento interno del colegio	
Acceso a plataforma SIAGIE	DNI del alumno y apoderado	x				Normas del Ministerio de Educación	
	Ficha única del alumno	x					
	Certificado de estudios	x					
Indicadores del proceso							
Nombre del indicador		Unidad	Propósito				
Total de alumnos matriculados por traslado		Número de alumnos	Conocer el volumen de estudiantes que vienen de otra institución y se matriculan en el colegio				
Porcentaje de alumnos con promedio mayor a 15 en el año anterior		Porcentaje (%)	Evaluar el perfil académico de los estudiantes provenientes de otras instituciones.				
Elaboró		Aprobó			Revisó		
Secretaría Académica		Dirección			Coordinación Académica		

Matrícula externa TO-BE

El siguiente diagrama representa el proceso de inicio a fin del subproceso de ratificación de matrícula llamada matrícula externa. El proceso da inicio con el padre de familia o apoderado acercándose a la institución, el personal académico revisa si el apoderado trae consigo los documentos necesarios para su matrícula y de cumplirse esto pasará al segundo bloque de verificación donde se revisa la edad, antecedentes, entre otros. El personal académico revisa si hay vacantes para el grado al nivel del postulante, de haber vacantes el personal académico exigirá la firma de un acuerdo donde se cumplirá el reglamento y responsabilidad con el postulante. Si el padre de familia o apoderado firma el acuerdo, el postulante pasa a ser matriculado colocando sus datos en la plataforma institucional SIAGIE.

Fig. 8 Diagrama BPMN del proceso de matrícula externa

En este subproceso, también se propone el uso de un sistema Académico que maneje gran parte del flujo de Secretaría Académica. A continuación, la Fig. 9 detalla sobre el proceso mostrado en el diagrama:

Fig. 9 Propuesta de diagrama BPMN del proceso de matrícula externa

El proceso de Matrícula Externa consiste en que el apoderado completa un formulario de preinscripción en línea y adjunta los documentos requeridos. El Sistema Académico verifica la información y valida que se cumplan los requisitos normativos establecidos. Si falta documentación o no se cumplen los criterios, se informa a la Dirección para su evaluación y posible rechazo. Luego, se revisa la disponibilidad de vacantes; en caso de haber cupo, el apoderado

firma el consentimiento y el estudiante es registrado formalmente en el sistema enviándose una constancia digital. Este proceso radica en que garantiza una gestión transparente, ordenada y eficiente de las matrículas, asegurando que solo ingresen estudiantes que cumplan con los requisitos y existan vacantes disponibles. Además, fortalece la comunicación con los apoderados, evita errores administrativos y facilita la integración del alumno al sistema académico, contribuyendo al correcto funcionamiento y credibilidad de la institución educativa.

4.3 Conclusiones

El estudio permitió demostrar que la aplicación del estándar BPM CBOOK constituye una herramienta efectiva para analizar, modelar y proponer mejoras en los procesos críticos de una institución educativa privada de nivel primaria en Chaclacayo. La ejecución de las fases de planificación y estrategia y análisis de procesos permitió identificar con claridad el contexto institucional, su direccionamiento estratégico y las principales deficiencias presentes en los procesos de admisión, matrícula regular y matrícula externa.

Los resultados evidencian que la institución presenta procesos desactualizados, con duplicidad de funciones, necesidad de uniformizar criterios de evaluación y limitaciones en los mecanismos de comunicación. El modelado TO-BE hizo visible el flujo real de actividades, los roles implicados y los recursos utilizados, lo cual permitió detectar redundancias, demoras y puntos críticos que afectan la eficiencia del servicio educativo y la experiencia del usuario.

Asimismo, la elaboración de los modelos TO-BE, basados en las prácticas BPM y diagramado con notación BPMN, permitió proponer procesos claros y estructurados con los objetivos institucionales. Entre las mejoras destacan la reorganización de subprocesos, la implementación de formatos estandarizados, la automatización de verificaciones y notificaciones, así como la recomendación de incorporar un Sistema Académico que agilice la gestión de datos, reduzca errores y mejore la trazabilidad de cada trámite.

El enfoque BPM demostró ser útil para instituciones educativas pequeñas que buscan profesionalizar su gestión operativa y asegurar una atención oportuna y eficiente para los usuarios. Si bien este estudio no abarca las fases de implementación, monitoreo y optimización continua, los modelos generados constituyen clara y confiable para su ejecución futura, así como una referencia replicable para otras instituciones educativas con problemáticas similares.

En conjunto, los resultados indican que la gestión por procesos, alineada al marco BPM CBOOK, es una buena estrategia para mejorar la calidad del servicio educativo, fortalecer la toma de decisiones y promover una cultura organizacional orientada a la eficiencia y la mejora continua.

4.4 Recomendaciones

Luego de analizar y discutir sobre los procesos existentes, y teniendo una mayor claridad sobre la forma en que se manejan, se identificaron algunos puntos de mejoras.

Para el proceso de admisión, se propone abrir un canal de comunicación que permita enviar con antelación los documentos solicitados, de modo que el alumno solo deba presentarse para rendir el examen. Asimismo, se detecta una notable falta de un criterio uniforme para evaluar al estudiante; por lo tanto, resulta necesario implementar un formato estandarizado de evaluación. Finalmente, se recomienda desarrollar un sistema que notifique al apoderado cuando su hijo haya sido aceptado, lo que permitiría reducir los tiempos de atención y disminuir los errores durante la admisión.

Pasando a lo que es matrícula, se tienen dos subprocesos clave: la matrícula regular y la matrícula externa. Ambas tienen la misma finalidad, pero para lograrla siguen actividades diferentes. En el caso de la matrícula regular, se nota que la documentación presentada se evalúa de manera presencial, lo que hace que el proceso se extienda al realizar solo una actividad a la vez. Por eso, sería mejor unificar algunas etapas para ahorrar tiempo, como la presentación de documentos, el pago y la firma de compromiso. Además, la comunicación entre áreas no es del todo inmediata, así que sería útil contar con un canal propio para que Dirección y Secretaría se comuniquen. En este sentido, un sistema de matrículas que valide automáticamente los requisitos ayudaría a agilizar el proceso y aumentar la satisfacción del apoderado.

Referencias

Amaro, C. (2019). *Diseño e implementación de un modelo de gestión mediante BPM para mejorar los procesos administrativos en la I.E.P. Ricardo Palma de Chosica*. Lima-2019. 1–108.

- Camizan, C., & Ormachea, J. (2023). *Diseño de procesos basado en Business Process Management (BPM) para la gestión bibliotecaria en una Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública del Perú*.
- Castaño, M. del C., & Cañas, M. (2021). Modelo de Gestión del Proceso de Admisión y Matrícula para la Institución Educativa Bachillerato Patía Aplicando la Metodología BPM. *Universidad Nacional Abierta y a Distancia*, 6. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/41818>
- Chaname, P., & Ramos, B. (2023). *Aplicación del enfoque gestión por procesos para el fortalecimiento del liderazgo educativo en una institución educativa*. 7(2), 155–164. <https://doi.org/10.26495/rch.v7i2.2527>
- Dominguez, F. (2021). AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO JUAN BAUTISTA AGUIRRE, BAJO LOS ESTÁNDARES BPM. *Escuela Superior Politécnica Del Litoral*, 106. <https://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/50890>
- Jorge Pino, R., & Lindo Ramos, M. (2023). *Gestión Por Procesos Para La Mejora De La Calidad De Servicio Del Colegio Regional De Licenciados En Administración Junín 2021*.
- Ortíz, J., Baldeón, M., Medina, L., Ortíz, C., & Godiño, M. (2024). Gestión por procesos en las empresas. Una revisión sistémica. *Gestionar: Revista de Empresa y Gobierno*, 4(1), 7–22. <https://doi.org/10.35622/j.rg.2024.01.001>
- Salimbeni, S. (2019). Gestión de Procesos de Negocios en el Sector Público. *Podium*, 35, 69–86. <https://doi.org/10.31095/podium.2019.35.5>
- Taday, A. (2021). Gestión por procesos y la mejora continua en las Instituciones de Educación Superior de la provincia de Tungurahua. *Universidad Técnica de Ambato*, 297. https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/32665/1/022_ADE.pdf
- Veliz, L. (2023). MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN ACADÉMICA BASADO EN LA NORMA ISO 21001:2018 EN EL COLEGIO UNIÓN LATINO, HUANCAYO 2022. *Universidad Nacional Del Centro Del Centro De Posgrado*, 1–44. <http://repositorio.uncp.edu.pe/handle/UNCP/5992>
- Hitpass, B. (2017). *BPM: Business Process Management. Fundamentos y conceptos de implementación* (4ª ed. actualizada y ampliada). Bernhard Hitpass. https://books.google.com.pe/books/about/BPM_Business_Process_Management.html?id=Dm4-MGAY5vMCmm